

Д2 09

**ПРИЛАГОЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА *IIoT*
КОНЦЕПТИМА СА ХИЈЕРАРХИЈСКИ ДЕФИНИСАНИМ НИВОИМА ОБРАДЕ
ПОДАТАКА**

САША Д. МИЛИЋ*
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА, УНИВЕРЗИТЕТ У
БЕОГРАДУ
ГОРАН СТОЈАДИНОВИЋ, НИКОЛА ТОМИЋ
ЈП ЕПС ОГРАНАК ТЕНТ ОБРЕНОВАЦ

БЕОГРАД

СРБИЈА

Кратак садржај — Растући број практичних апликација, заснованих на концептима индустријског интернета свари (*IIoT*) у областима електроенергетике, индустрије и саобраћаја, отвара бројна питања како уклопити и прилагодити постојеће управљачко-контролне системе у нове концепте. Недефинисане стратегије и регулативе, велики број протокола и неусаглашеност произвођача опреме уносе велику конфузију у ову област. Овај рад приказује неколико новоразвојених *IIoT* решења са вертикалним, полуствореним и отвореним вишехијерархијским концептима. Приказани су концепти за постојеће сложене вишепараметарске надзорне системе при чему су наглашене предности и мане појединих концепција, што би требало да олакша њихов будући избор и практичну примену. Други део рада се односи на анализу ивичног (EDGE), магла (FOG) и облак (CLOUD) рачунарства у саобраћајним и електропривредним системима. Посебно је анализирано ивично рачунарство у појединим системима са практично применљивим *IIoT* концептима, али су наглашена и ограничењима које постоје при примени ивичног рачунарства у индустријским условима.

* Електротехнички институт Никола Тесла, Косте Главинића 8а, 11000 Београд, Србија
s-milic@ieent.org.

Кључне речи — Вишепараметарски системи даљинског надзора, индустријски интернет ствари (IIoT), концепти управљања, ивично рачунарство.

1 УВОД

Појавом идеје о спајању информационих и оперативних технологија започела је четврта индустријска револуција *Industrija 4.0* која је и званично формализована 2011. године [1]. Више од десет година пре тога, још је са краја 20. века, визионар и истраживач Кевин Ештон уочио неминовност спајања сајбер и физичких система у јединствену функционалну целину названу интернет ствари (*Internet of Things - IoT*). *IoT* представља спој виртуелног и физичког простора са великим бројем мерних система чији се резултати прате, обрађују и чувају у базама података. Циљ ове синергије два простора је пружање нових услуга и сервисних апликација у готово свим областима живота. Ове услуге (сервиси) имају за циљ побољшање квалитета живота и смањење животних трошкова [2]. С обзиром на појаву врло брзих комуникационих система који могу да преносе велике количина података (5Г телекомуникациона мрежа [3]), дошло се до закључка да области примене и захтеви, који се постављају пред *IoT*, треба груписати. У зависности о томе да ли је реч о цивилном, индустријском, саобраћајном, војном, медицинском, или било ком другом сектору, постоје различите врсте комуникационих система и протокола, другачији су захтеви за временима кашњења и одзива у мерењима и преносу сигнала, начинима складиштења и обраде података и поузданошћу њиховог преноса и обраде. Тако је дошло до подела у оквиру сајбер-физичког простора *CPS* које превазилазе уочене слабости општег приступа, али које истовремено указују на њихову међузависност (Сл.1). Аутори рада предлажу да индустријски интернет ствари (*IIoT*) треба схватити као *IoT* у индустријском окружењу уз поштовање специфичности индустријског окружења које се огледа у карактеристичним мерним сензорима и мониторинг системима, затим системима за прикупљање и обраду података, као и комуникационим протоколима и стандардима. Односе и међузависности између *CPS*, *IoT*, *IIoT* и Индустрије 4.0 најбоље илуструје Сл.1 [4, 5].

Слика 1 Међузависност интернета ствари *IoT*, индустријског интернета ствари *IIoT* и Индустрије 4.0 у оквиру сајбер-физичког простора *CPS*

Данашњи тржишни трендови и финансијска клима поспешују модернизацију пословања у свим техно-економским сегментима ултимативно дикрирајући захтеве за унапређењем стратегија одржавања и за увођењем нових методологија и технологија у индустријске, енергетске и саобраћајне системе [6]. Циљеви сваке модернизације треба да воде већој поузданости и сигурности производних процеса, саобраћајног транспорта, енергетској ефикасности и успостављању стабилног одрживог развоја. *IIoT* систем представља спој физичког и виртуелног света у индустријском окружењу, формиран са циљем да прикупља и анализира велику количину података који се могу користити за побољшање укупних перформанси индустријских система, смањење производних и организационих трошкова и трошкова одржавања, пружајући различите врсте услуга [7].

IIoT концепт омогућава пресељење великог броја индустријских и управљачких процеса (контрола, управљање, анализа, синтеза, процена, доношење одлука, ...) у облак. Полазећи од основне вертикалне концепције *IIoT* система, дефинисана су три основна хијерархијска нивоа обраде података: ивични ниво *edge level*, ниво магле *fog level* и ниво облака *cloud level* [7].

У практичној реализацији *IIoT* система често је потребно постојећу структуру обраде и преноса мерних сигнала, података и информација поделити на хијерархијске нивое са циљем бољег управљања и контроле, бржег процесирања сигнала и аутоматизованог поступка доношења одлука. Аутори рада су у својим досадашњим истраживањима дошли до закључка да је често корисно дефинисати више хијерархијских нивоа обраде сигнала, података и информација: ниво процеса, ивични ниво, ниво магле, ниво предузећа или производног погона који поседује неку врсту нижехијерархијског менаџмента, ниво облака и ниво крајњих корисника (управљачки одбор предузећа, спољашњи корисници, тржишни регулатори, дијагностички центар и др.).

Да би се постојећи производни погони и капитална опрема електропривреде трансформисала у паметан и умрежен производни систем, неопходна је интеграција *IIoT* комуникационих стандарда и технологија. Ако желимо да створимо паметно индустријско окружење, морамо започети развој стратегија које би комбиновале и објединиле традиционалне концепте управљања и *IIoT* концепт. Поред почетних идеја, не постоје практична решења за *IIoT* модернизацију постојећих индустријских постројења. Овај рад је резултат истраживања са циљем развоја практично применљивих *IIoT* концепција и њихове примене у постојећим производним погонима електропривреде. Основна идеја, којом су се аутори водили, се састоји у томе да се свака предложена концепција не коси са постојећом и да представља њену надградњу без већих инвестиција или капиталних реконструкција.

2 АНАЛИЗА *IIoT* КОНЦЕПАТА

IoT је оријентисан на потрошњу и има за циљ побољшање квалитета живота људи. *IIoT* је оријентисан на производњу и има за циљ побољшање индустријске ефикасност производње. *IoT* уређаји и системи су често мобилни, генеришу осредњу количину података без дефинисаног временског циклуса и непредвидиве дужине трајања са релативно високим временским кашњењима. *IIoT* уређаји и системи су углавном статични (индустријски погони, велики енергетски системи, рудници, фабрике и сл.), генеришу велике количине података и захтевају малу толеранцију у временском кашњењу.

Основна особина *IIoT*-а је потпуна интеграција оперативних и информационих технологија. Потреба за обједињавањем ових технологија је раније уочена и практично примењена, у већој или мањој мери, у многим системима, као што су нпр. SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) системи. Применом *IIoT* концепције контроле, обраде података, управљања и одлучивања, многи процеси одлучивања су са оперативног нивоа пребачени на ниво облака. Поред смањења оперативних трошкова и скраћења времена анализе и обраде података, транспарентност је још једна предност која са собом носи следеће позитивне особине [8]:

1. Скалабилност.
2. Даљински приступ и заштита података.
3. Даљинска контрола процеса.
4. Сложене вишепараметарске анализе у реалном времену.
5. Беспрекидан надзор процеса и предвиђање кварова у реалном времену.
6. Процена застарелости опреме и предвиђање њеног животног циклуса.
7. Доношење одлука на различитим хијерархијским нивоима магле и облака.

Ивично рачунарство (*edge computing*) је нова парадигма за обраду података и рачунавање на рубном нивоу *IoT*-а. Ово рачунање се догађа најближе изворима података са циљем да се избегну кашњења повезана са преносом података на горњи хијерархијски ниво. Другим речима речено, ивично рачунање је задужено за контролу сигнала у реалном времену, обраду података, пријем и прослеђивање са основног мерног нивоа (сензори и контролно-мерни уређаји) на горњи ниво сложених обрада и одлучивања (облак). Захваљујући брзом развоју мобилних уређаја, видео игара, аутономних возила и паметних уређаја и система са сложеним даљинским задацима, значај ивичног рачунарства свакодневно расте. Већина *IoT* концепата, са снажним компонентом ивичног рачунања, заснива се на хијерархијском оквиру у којем је ивични слој директно повезан са облаком.

Поједини истраживачи, осокољени појавом веома брзих комуникационих мрежа, које су у стању да пренесу велики број података са малом латенцијом, сматрају да *IIoT* заснована на вертикалној концепцији *ивица-магла-облак* више није довољно погодна за практичну примену, већ главну обраду података измештају на *ивични* ниво [9]. Међутим, ивично рачунарство свој пун потенцијал постиже у *IoT* раванској концепцији, где периферни ивични уређаји и сензори комуницирају са централним апликацијама у облаку [7]. Ово наравно није у складу са постојећим вертикалним концепцијама управљања у индустрији, где су јасно дефинисани вертикала управљачко-контролних сигнала и смерови обраде података од мерених сигнала, преко података (добитних АД конверзијама и обрадама у ПЛЦ јединицама и другим процесним јединицама) па до информација крајњим корисницима, које су резултат примене сложених софтверских апликација у серверима и радним станицама.

Уз све предности које се постижу ивичном (*edge*) концепцијом обраде података, минималним кашњењем и „беспотребним анализама на *магла* и *облак* нивоима“ занемарују се две круцијалне чињенице. Наиме, са једне стране, ради се о изузетно рањивој концепцији на хакерске и друге мрежне нападе, док са друге стране, ова концепција пати од недовољне способности за реализацију вишеслојних процеса доношења одлука на бази сложених алгоритама, јер их није могуће имплементирати на *ивичном* нивоу (моћни сервери који покрећу ове апликације се налазе на вишим хијерархијским нивоима *магле* и *облака*) [7].

На бази претходних анализа и закључака, аутори овог рада сматрају да је јасно дефинисана вертикална хијерархијска *IIoT* концепција много ближа примени у индустрији. Међутим, уважавајући предности ивичног рачунања и пратећи најновије концепције које га фаворизују [5], развијене су хибридне тј. комбиноване концепције (Сл. 2 и Сл.3). Хибридне концепције уважавају постојање вертикалних (традиционалних) концепција обраде података, контроле, управљања и доношења одлука уз спајање са концепцијама заснованим на ивичном рачунању (*edge computing*).

3 НОВОРАЗВИЈЕНИ ПРАКТИЧНО ПРИМЕНЉИВИ *IIoT* КОНЦЕПТИ

Сваки паметан електроенергетски погон подржан *IIoT*-ом је у основи интеграција сајбер-физичких система, *IoT*-а, интернет услуга, рачунарства на свим нивоима (ивица, магла и облак), бежичне технологије, аутоматизације и сл. Концепт паметне електране укључује седам кључних принципа [10]: интероперабилност, виртуализацију, децентрализацију, повратне информације у реалном времену, оријентацију на услуге, модуларни приступ, безбедност на нивоу целог система.

Предложени новоразвијени *IIoT* концепти, представљени на Сл.2 и Сл.3, не испуњавају у целости све горе наведене принципе, али представљају надоградњу и побољшање постојећих традиционалних концепта обраде података управљања. Очигледно је да само увођење „корак по корак“, *IIoT* концепта је реално одржив и практично применљив.

3.1 *IIoT* концепт електране

У скуп првих корака у примени *IIoT* концепта, односно надоградње традиционалних концепата система контроле и обраде података на више хијерархијских нивоа, спада унапређење постојећих рачунарских мрежа, мрежних уређаја и опреме, а затим и избор одговарајућих паметних мерно-управљачких уређаја и система за даљински надзор (мониторинг системи, експертски системи и сл.). За примену *M2M* (*machine-to-machine*) концепата, који се лако могу уклопити у ивично рачунање (*edge computing*), неопходно да паметни мерни уређаји и сензори имају могућност међусобне комуникације, по могућству без посредства ПЛЦ-ова и ивичних сервера.

У предложеном *IIoT* концепту електране (Сл.2) *SCADA* припада нивоу магле [11]. Рачунање у магли је задужено за сву постојећу обраду података, али и за подршку ивичном рачунању, уколико је та концепција остварива на основном производном нивоу. Ниво облака је задужен за најсложеније операције и обраде података добијених са *SCADA* нивоа [11]. За сложене обраде података и њихов трансфер у информације су задужени софтверски пакети који се налазе на апликативним серверима у облаку. У процесима добијања информација,

пored резултата добијених применом програмских пакета у облаку, могу учествовати и стручњаци, како из саме електране, тако и спољни сарадници из дијагностичких центара, акредитованих лабораторија, факултета и сл. Резултати поменутих обрада, прорачуна и стручних анализа (текући резултати, историје мерења, извештаји, и др.) се смештају у базе података које се такође налазе на серверима у облаку и доступни су управљачком телу предузећа и другим ауторизованим корисницима (потрошачима, тржишним регулаторима, осигуравајућим друштвима, електропреносним компанијама, ...). У облаку се налазе и сервери који служе за графичке приказе и визуелно пређење процеса у реалном времену (велики екрани, видео зидови, 3Д апликације, видео симулације, ласерске и холографске апликације и др.).

Слика 2 приказује кобиновану *ИoT* концепцију електране која се састоји од вертикалне и раванске концепције, односно приказује вертикалну концепцију (десни део слике) која је проширена раванском концепцијом (леви део слике).

Слика 2 *ИoT* хибридна концепција електране – споје вертикалне и раванске концепције

Оваква архитектура треба да задржи све предности вертикалне концепције (*in-depth security*, *fog computing*, ауторизација приступа по вертикали...) али и да пружи могућност рачунања на ивичном нивоу, ако за то постоје технички услови. Под техничким условима ивичног рачунања у индустријским условима се пре свега мисли на бежичну комуникација међу „паметним ивичним сензорима“ која је често тешко остварива због електромагнетних сметњи услед рада електрениергетске опреме.

3.2 *ИoT* концепт *hotbox* система у железници

Допрема угља у Термоелектране Никола Тесла (ТЕНТ) у Србији се врши путем железнице [12]. За потребе предвиђене акумулације и непрекидне производње је од суштинског значаја поуздан железнички транспорт који се одвија између рудника и две електране. На Сл.3 је дат *ИoT* концепт који обједињује три мониторинг система који служе за надзор, мерење и праћење прегрејаних лежајева, прегрејаних точкова и осовинског оптерећења железничких теретних кола за превоз угља. Значај ових система је анализиран у литератури [12-15].

Важно је истаћи да је ова концепција реализована са два монитоинг система који су у дугогодишњој експлоатацији и једним новим модерним мониторинг системом који је у експлоатацији мање од годину дана. На самој слици се види јединствена концепција коју чини спој трослојне (стари системи) и двослојне хијерархијске концепције. Новији систем (доњи систем #3) не садржи ниво магле, већ су ивични сензори (магнетни детектори точка,

инфрацрвени склопови који мере температуру и давачи силе који припадају мерном склопу динамичке ваге) функционално обједињени у заједничкој мерно-контролно-управљачкој јединици која са својим ивичним рачунаром директно преко веб апликације комуницира са надређеним сервером у надзорном центру.

Слика 3 *ИIoT* хибридна концепција *hotbox* мониторинг система у железничком систему термоелектране

Овакав приступ праћења транспортног процеса, мерења температура лежајева и точкова теретних кола у реалном времену и архивирање оптерећења (количина угља по теретним колима) значајно унапређује одржавање целог система и уједно пружа могућности за дубљим анализама, како стања опреме и предикције кварова, тако и количине превезеног угља.

4 ЗАКЉУЧАК

На масовну појаву паметних електрана чекаћемо још дуго с обзиром на чињеницу да се капитални енергетски објекти не праве често, а још је нереалније очекивати капиталне реконструкције постојећих електроенергетских погона који поуздано раде већ више деценија. У будућности, изградња нових електрана треба да буде у складу са концептом *ИIoT*-а, а до тад, у наредних бар две деценије, истраживачке напоре треба орјентисати на модернизацију и унапређење постојећих електроенергетских погона и железничких транспортних система.

У раду су представљена побољшања у систему управљања термоелектране, односно њених производних погона и железнице, као транспортног система за допрему угља. Дата су два комбинована концепта индустријског интернета ствати који своје алгоритме за доношење одлука могу реализовати на апликативном нивоу у серверима у јединственом облаку. Посебно је анализирано рачунање на ивичном нивоу (*edge computing*) и при томе је указано на предности и мане у односу на индустријско окружење.

5 ЛИТЕРАТУРА

- [1] H. Lasi, P. Fettke, H.-G. Kemper, T. Feld, and M. Hoffmann, „Industry 4.0“, *Business & Information Systems Engineering*, vol. 6, no. 4, pp. 239-242, 2014.
- [2] S. D. Milić, S. Veinović, M. Ponjavić, „Industrijski internet stvari (ИIoT) – strategije i koncepti“, XIX међународни научно-стручни Симпозијум Infotech-Jahorina 2020, Zbornik radova Vol.19, KST-4, Jahorina, Republika Srpska, 18-20 mart 2020, strane 81-85.
- [3] S. D. Rao, R. Prasad: „Impact of 5G Technologies on Industry 4.0“, *Wireless Personal Communications*, Vol. 100, Issue 1, 2018, pp. 145-159.

- [4] T. Qiu, J. Chi, X. Zhou, Z. Ning, M. Atiquzzaman, D. O. Wu, „Edge Computing in Industrial Internet of Things: Architecture, Advances and Challenges”, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 22, no. 4, pp. 2462-2488, July 2020.
- [5] S. D. Milić, S. Veinović, M. Ponjavić, „Ivično računanje u industrijskom internetu stvari“, Zbornik XX međunarodnog simpozijuma Infoteh-Jahorina 2021, Vol.19, KST-4, Jahorina, Republika Srpska, mart 17-19, 2021. Veb zbornik je dostupan na adresi: <https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2021/>
- [6] Saša D. Milić, Dragutn Salamon: „The Importance of Introducing Modern Management Strategies in the Power System and the Role of Diagnostic Center in It“, EEI 2018, International Conference Energy and Ecology Industry, Available online: <http://rs.eei2018.org/media/1227/program-eei-v3.pdf>, AINS, Proceedings ISBN: 978-86-7466-751-4, October, 10-13, 2018, Belgrade, Serbia, Pages: 178 – 181.
- [7] Saša D. Milić, Dejan Misović, "Detekcija kvarova i donošenje odluka na FOG i CLOUD nivoima industrijskog interneta stvari", 19. Simpozijum CIGRE Srbija – Upravljanje, telekomunikacije i zaštita u elektroenergetskom sistemu - STK C2, D2 i B5, Videokonferencija, Zbornik radova ISBN: 978-86-82317-86-9, Oznaka rada R D2 11, Strane: 1-8, 21 - 23. oktobar 2020, Srbija.
- [8] G. S. S. Chalapathi, V. Chamola, A. Vaish, R. Buyya, chapter: „Industrial Internet of Things (IIoT) Applications of Edge and Fog Computing: A Review and Future Directions“, in book: „Fog/Edge Computing For Security, Privacy, and Applications”, ISBN: 978-3-030-57328-7, 2021.
- [9] X. Hou, Z. Ren, K. Yang, C. Chen, H. Zhang, Y. Xiao: „IIoT-MEC: A Novel Mobile Edge Computing Framework for 5G-enabled IIoT“, in Proc. Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), IEEE, 15-19 April, 2019, Marrakesh, Morocco.
- [10] Wang, K.: Intelligent predictive maintenance (ipdm) system–industry 4.0 scenario. *WIT Trans. Eng. Sci.*, 113, 259-268 (2016)
- [11] S. D. Milić, B. M. Babić, "Towards the Future - Upgrading Existing Remote Monitoring Concepts to IIoT Concepts", *IEEE Internet of Things Journal*, Electronic ISSN: 2327-4662, DOI: 10.1109/JIOT.2020.2999196, Vol. 7, Issue 12, December 2020, pp. 11693-11700.
- [12] S.Milić, D.Kovačević, S.Đorđević, M.Srećković: "Sistem za praćenje temperatura osovinskih ležajeva teretnih kola u pokretu", časopis zajednice jugoslovenske elektroprivrede, ELEKTROPRIVREDA br.1, januar-mart 2005, Srbija i Crna Gora.
- [13] Saša D. Milić, Nikola M. Miladinović, Aleksandar Rakić: "A wayside hotbox system with fuzzy and fault detection algorithms in IIoT environment", *Control Engineering Practice*, vol. 104, DOI: 10.1016/j.conengprac.2020.104624, November 2020, pp. 1-7.
- [14] Nidžo Miladinović, Saša Milić, Dejan Misović: "Računarski program za akviziciju i monitoring temperatura osovinskih ležajeva teretnih kola", VI Međunarodni naučno-stručni simpozijum Informacione tehnologije - Infoteh 2007, zbornik radova, Vol. 6, Ref. C–7, strane 156-159, Jahorina, Republika Srpska, mart 2007.
- [15] S.Milić, M.Srećković: "A stationary System of Non-contact Temperature Measurement and Hot Box Detecting", *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, Volume 57, Issue 5, DOI:10.1109/TVT.2008.915505, Sept. 2008, Pages: 2684-2694.